

¿POR QUE HACEMOS COLECCIONES?

*Celina A. Lértora Mendoza**

RESUMO

Cuando visitamos museos, galerías de arte, la casa de amigos que gustan coleccionar (y mostrar) los más diversos objetos, en fin, cuando nos encontramos ante este fenómeno del coleccionismo, tan amplio y variopinto como las cosas coleccionables, me surgen preguntas que me parecen pertinentes, aunque pocas veces las he visto expresadas y tratadas como un tema específico. Algunas de estas preguntas son: de dónde surge la pulsión humana a guardar objetos? por qué conservamos cosas? por qué las coleccionamos, es decir, por qué buscamos sistemáticamente aumentar y perfeccionar la cantidad y calidad de un tipo determinado de objetos? por qué, también a veces como pulsión – que solemos considerar irracional – las destruimos? (ejemplo: el ensañamiento con que en una guerra se destruyen museos, archivos, galerías de arte, que no son objetivos bélicos y ni siquiera son “bajas disuasivas” en la población civil, método deleznable pero al menos con claro objetivo estratégico). Otra serie de preguntas es más puntual: por qué en algunos casos la colección tiene un valor agregado con respecto a los individuos que la componen? por qué en otros casos es a la inversa? una colección de valor – histórico, cultural – es patrimonio de la colectividad que la generó, de las autoridades o dueños particulares actuales, de la humanidad? En fin, la lista de cuestiones y preguntas sin clara y definida respuesta podría alargarse indefinidamente. A título personal, y sin pretensiones de sentar ninguna teoría sobre el coleccionismo, simplemente quisiera reflexionar sobre algunos de los puntos de duda que he mencionado.

Palabras clave: coleccionismo; patrimonío histórico; patrimonío cultural.

* Doutoramento em Filosofia. Doutoramento em Teologia. Investigadora do Conicet. Professora na Universidad Católica Argentina, Universidad Nacional de Buenos Aires e Universidad Nacional de Mar del Plata, e actualmente, no Instituto Teológico Franciscano Argentino. Presidente fundadora da Fundação para el Estudio del Pensamiento Argentino e Iberoamericano (FEPAI) e membro fundador do Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí (Cidicsef). Coordinadora, na Argentina, da Red de Intercambios de la Historia y la Epistemología de las Ciencias Químicas e Biológicas. *E-mail:* clertora@conicet.gov.ar

WHY DO WE CREATE COLLECTIONS?

When we visit museums, art galleries, the homes of friends who like to collect (and show) many different objects, in other words, when we encounter this phenomenon of collectionism, as broad and varied as the collectables, I think of questions that appear pertinent to me, although I have rarely seen them expressed and discussed as a specific theme. Some of the questions are: whence does the human drive to keep objects come? why do we keep things? why do we collect them, i.e., why do we systematically try to increase and improve the quantity and quality of a given type of object? why do we also sometimes, as a drive – which we usually consider irrational – destroy them? (for example, the rage of destruction of museums, archives, art galleries in wartime, when they are not war targets or not even “dissuasive casualties” in the civilian population, an atrocious method, but which at least has a clear strategic purpose) ?.Another series of questions is more detailed: why, in some cases, does the collection have an added value concerning the individuals that constitute it? why, in other cases, is it the opposite? is a valuable collection – historically, culturally – the heritage of the collectivity that generated it, of the current authorities and private owners, of mankind? The list of questions and answers with a clear and defined response is endless. Personally, and without any pretension to establishing a theory about collectionism, I simply wanted to reflect on some of the doubtful points that I mentioned.

Key words: collectionism; historical heritage; cultural heritage.

Guardar objetos para usarlos en el futuro es una constante de la especie humana. En realidad, es un comportamiento perceptible en los mamíferos superiores (por ejemplo en el perro que entierra su hueso). Conservar algo que no tenga aplicación inmediata a la vida es, pues, un modo de percibir el futuro y hasta cierto modo condicionarlo, planificando nuestra acción ahora diferida. Todo objeto guardado, “conservado” en este sentido simple, queda sustraído a la temporalidad presencial y se transforma en una temporalidad indefinida, que puede depender tanto del objeto mismo (el vencimiento de una medicina, la degradación de los componentes que inutiliza o destruye las telas, las películas fotográficas, etc.) o bien del sujeto que decidirá cuándo volverlo presencial en el uso.

218 Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 217-228, jan./jun. 2005.

EL COLECCIONISMO Y EL INSTINTO DE POSESIÓN

Está claro que guardamos algunos objetos para usarlos en el futuro de la misma manera que en el presente: un perfume, una ropa, utensilios de jardín o de cocina. Cuando, luego de un período de tiempo decidimos volver a ellos, esperamos que cumplan las mismas funciones que cumplían antes de guardarlos. En esto obramos de modo semejante al perro que entierra el hueso que ya no desea seguir comiendo.

Pero es claro que no guardamos todos los objetos con esta intención, porque ya desde que decidimos conservarlos sabemos que no podrán prestarnos el mismo uso. Así, si guardamos los frascos vacíos de perfume, es claro que ya no guardamos el perfume, guardamos sus envases por otra causa. Si conservamos un diario, o un periódico, o un libro de información actual, sabemos que perderán su valor de actualidad muy pronto, y que en el futuro no tendrán el valor de uso que tienen en el presente. Guardamos estos objetos, en cambio, por ellos mismos, porque son en sí mismos testimonio remanente de un presente que queremos recordar, ya que, como tal presente, no es susceptible de conservación.

Guardamos objetos, tal vez triviales, porque representan la posibilidad de evocar un pasado cuya memoria queremos conservar mediante un soporte físico; son pues, apoyos de la memoria. Por lo tanto, no necesitan tener un valor de uso futuro concreto y determinado, y pueden asumir el valor de memoria objetal en variados aspectos, según quién sea luego el sujeto que conecte con ellos mediante su exhibición futura. De modo que quien guarda algo en realidad no lo guarda sólo para sí y para su propia memoria, sino que, potencialmente, lo guarda para cualquier otro sujeto capaz de comprender -en el futuro- el sentido de ese objeto. Quizás en muchos casos esta percepción o esta motivación no es consciente ni explícita. Pero está implícita y subyace al acto mismo de guardar objetos que, en cuanto tales, son genéricos para una cultura o una comunidad, por pequeña y acotada que sea. No hay objetos absolutamente “idiotas”, todos, en mayor o menor medida, tienen una carga de contenido intersubjetivo pues su creador, el hombre, por muy absolutamente original e inédito que haya querido fraguarlo, no podrá evitar haber reflejado en él algo del inconsciente colectivo.¹ Por lo mismo, los objetos conservados tendrán tanto más poder evocativo general cuanto más naturales sea, es decir,

¹ La dialéctica de lo individual y lo social es el nudo el problema de la conciencia, en cuanto ella expresa también la actividad social de la personalidad, la formación de las intenciones creativas (Tchernosvitov, 1983, p. 162 y Kedrov, 1979, p. 34).

cuanto menos códigos de comprensión de sentido (códigos culturales) debamos añadirles.

Pero conservar, en este sentido indicado, es siempre un acto cultural humano, aunque se conserven piedras o flores secas. De allí que, como acto cultural, tenga en cada caso, individual o colectivo, el o los sentidos que su cultura marco quiera o pueda darles. Estos sentidos pueden ser descifrados, a su turno, por espectadores de otras culturas, siempre que posean la “clave”; de lo contrario, probablemente le darán el sentido de su propia comunidad cultural y con ello los resignificarán sin cambiar su objetividad.

Conservar diversos objetos del pasado para el futuro es un hecho decisivo para la cultura humana, sin esta actividad el hombre debería recomenzar cada vez y no podría enriquecer su propio acervo con el de los hombres que lo precedieron. Pero, por lo mismo, es un hecho muy general, y sólo una parte del fenómeno del “coleccionismo”, objeto específico de mi reflexión. Si me he referido a este aspecto general, es porque el coleccionismo lo incluye y es bueno tenerlo en cuenta.

Coleccionar es algo más, y de diverso sentido, que conservar objetos. La conservación objetual puede ser espontánea, meramente afectiva, errática en su evocación futura y en las significaciones mnémicas que producirá. Coleccionar es, en cambio, un acto – o mejor, un conjunto de actos – guiados por un plan previo, una decisión y un objetivo bien determinados. Hay que elegir y decidir qué clase de objetos se guardarán, cómo se buscarán, cómo se organizará el conjunto y qué destino se le dará. De estas variables resultan numerosas combinaciones de posibilidades. Pero creo que, en líneas generales, podemos reducirlas a tres grandes grupos, atendiendo sobre todo a la finalidad, que me parece un aspecto decisivo. En esta clasificación el sujeto que colecciona no resulta relevante, puede ser un individuo particular, un grupo informal, una institución, un conjunto e instituciones unidas con esa finalidad, etc. En realidad estas diferencias, si bien son muy significativas para el volumen, la importancia, la rapidez y la difusión de la colección, no influyen, o no lo hacen decisivamente, en el objetivo, que a su vez determina el método y condiciona, en buena medida, el tipo de objetos coleccionables.

1. Las colecciones con finalidad de conocimiento, o colecciones científicas.
2. Las colecciones con finalidad axiológica (conservación de objetos culturalmente valiosos).
3. Las colecciones con finalidad crematística.

220 Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 217-228, jan./jun. 2005.

Es obvio que estos grupos no son alternativos ni excluyentes: una colección científica puede tener un gran valor de venta, e incluso uno de los motivos de su organización puede haber sido ese. Lo mismo, una colección científica puede tener un valor cultural muy importante para una comunidad o quizás para toda la humanidad. A mi juicio, no es sólo la motivación principal lo que determina el tipo de colección, sino el hecho de que esa motivación se realice con determinado método y por lo tanto produzca un determinado resultado.

Las colecciones científicas pueden producir conocimiento añadido al que cada objeto aporta de sí mismo, por la posibilidad de estudios de conjunto que un objeto aislado no permite. Es el caso de todas las colecciones relativas a ciencias naturales. También, las colecciones de objetos técnicos históricos, que permiten apreciar la evolución de determinadas técnicas o procedimientos, su incidencia social o económica, su difusión, etc.

Las colecciones de finalidad axiológica se proponen conservar objetos a los que se les da valor en sí mismos (por ejemplo los objetos artísticos) o en cuanto se relacionan con otro objeto soporte de valor (las pertenencias de un hombre célebre, por ejemplo). Los museos históricos son casos típicos de finalidad axiológica, y en ese sentido tienen mucho que ver con la identidad comunitaria, con los valores sociales y el *ethos* que una comunidad intenta mantener, profundizar, exhibir.

Las colecciones creadas para una finalidad comercial o crematística suelen ser, como colecciones, muy inestables. En la medida que se generan para ser vendidas (en todo o en parte) su destino natural es la desintegración (un ejemplo de esto son las colecciones de temporada de los grandes modistos, o el “menú” de los proveedores de armamento).

Las tecnologías de avanzada nos dan otras posibilidades de coleccionar. Ya no objetos en el sentido tradicional de la palabra: materiales, tridimensionales, sino objetos virtuales. Todavía debemos añadir a las motivaciones y pulsiones del coleccionismo, un aspecto que hasta ahora no he tocado: el coleccionismo como juego, o como hobby, es decir, un coleccionismo que para el sujeto activo no tenga ninguna de las finalidades mencionadas sino que sea una actividad lúdica, de puro placer en sí misma, sin ninguna ulterior finalidad. No he tocado antes este tema porque creo que más allá de las motivaciones personales, una colección científica es científica por una finalidad diríamos “objetiva” (la posibilidad de producir nuevos conocimientos) aunque el coleccionista lo haga sin finalidad (por juego) o por una motivación banal o éticamente objetable (deseo de sobresalir, orgullo, ambición). Es decir, me parece que la falta de una finalidad específica o la existencia de otras no

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 217-228, jan./jun. 2005. 221

contempladas, no modifica mucho la clasificación de colecciones propuesta, cuando se trata de objetos reales.

Tal vez no sea lo mismo para la colección de objetos virtuales.² En primer lugar, porque ellos mismos son mucho menos determinados, ya que sus límites “ontológicos” por así decirlo, son difusos. Por ejemplo, una página web, digamos, que contiene una circular de un congreso: ¿es un objeto a los efectos de ser incluida en un tesoro virtual, o son muchos? De hecho, sabemos que la información contenida en dicha página se fracciona hasta el punto de que el nombre de un participante es un “objeto virtual” coleccionable, por ejemplo en la Google. Y es coleccionable por muchísimas entradas significativas posibles: como científico, como francés, como autor, etc. La identidad entre el sujeto real y sus clonaciones virtuales no siempre queda asegurada, o al menos es más difícilmente perceptible que cuando el objeto coleccionable se toma en su contexto.

La segunda razón de diferencia, ahora en cuanto a la finalidad, es que la guarda de información (incluso lo más atomizada posible) parece ser una finalidad en sí misma para la “lógica interna” de la informática. No se guarda para algo concreto (como el hueso del perro) ni se colecciona con fines concretos, como lo visto antes. La guarda o conservación de información es una finalidad en sí misma y en ese sentido se parece al hobby y al juego. Esto altera -o alterará- profundamente, me parece, nuestra visión del coleccionismo entendido en el sentido tradicional apuntado. Creo que debemos pensar en otras formas de acceder a la comprensión de este fenómeno, que ya se distancia bastante de los objetivos biológicos y de la pulsión instintiva a la conservación de objetos, que compartimos con los mamíferos superiores. Creo que este es un punto para reflexionar en el futuro.

Ahora, frente a tanta diversidad, uno puede preguntarse, con pertinencia, si es posible abarcar una gama tan variopinta de actitudes en un solo concepto: el coleccionismo. Creo que sí, a condición de que inmediatamente distingamos estos otros aspectos, que de ninguna manera son irrelevantes y que nos indican

² Creo que esta diferencia podría expresarse, entre otras posibilidades, como producto de un desarrollo científico que introduce nuevos enfoques acerca del objeto susceptible de conocimiento científico. En este sentido la historia de la ciencia, que estudia los procesos mentales propios del trabajo científico, pueden aportar alguna luz también sobre este tema, aplicando un método retro-prospectivo ensayado con buenos resultados en otros ámbitos. Me parece que estas posibilidades integran el valor educativo de la historia de la ciencia, más allá de su específico valor cognitivo del pasado (cf. Suchodolski, 1968 p. 33).

que coleccionar, como actividad humana, individual o comunitaria, no es por sí misma unívocamente valorable,³ depende de qué se colecciona y para qué.

Entonces debemos pasar a otras reflexiones.

EL CONSERVACIONISMO Y LA ESTÉTICA (LO QUE SE “VE”)

También hay que decir que no guardamos objetos de cualquier manera. En general los conservamos, es decir, los acondicionamos de modo que sufran lo menos posible por influencias externas, e incluso los restauramos, es decir, empleamos técnicas especiales para darles la apariencia que tenían originalmente. Queremos que el objeto “se vea” siempre como era en el momento de ser elegido para la colección. Queremos sustraerlo a la temporalidad, pues, como decía Aristóteles, el tiempo es más bien causa de corrupción que de conservación.

Por lo tanto, hay una finalidad estética (en el sentido primigenio del término: presencia sensible) ínsita en la conservacionismo (que incluye el restauracionismo). La conexión entre esta finalidad y la autoimagen de nosotros, los seres humanos que coleccionamos, es un interesante tema de reflexión. Tal vez en la conservación de los objetos que nos han pertenecido, que se mantienen idénticos a sí mismos a lo largo de esa flecha angustiante que lleva a un futuro indefinido en que ya no estaremos, late el deseo y la ilusión humana de permanencia, de inmortalidad. Cuando vamos al Louvre y vemos “La Gioconda”, de algún modo es como si estuviéramos con Leonardo. “Algo de él” ha quedado. Como decía Horacio: *Non omnis moriar. Multaetque pars mea vitabit Llibitinam*” (No moriré del todo. Lo mayor de mí evitará a Libitina – la diosa de la muerte). Esta percepción la tiene en primer lugar, y fuertemente, el creador. Pero también sabe que necesita del concurso de otros seres que conserven, transmitan y protejan “algo de él” que queda en el mundo como testimonio.

Creo incluso que cuando conservamos cosas naturales, y más allá de su colección por razones estrictamente teóricas, hay un amor por ellas tal vez como prolongación o parte del hábitat humano. Nadie se dedica a cultivar las ciencias naturales (como profesional o como amateur) sin un afecto por la naturaleza que acorta la distancia entre ella y la “cultura” (si entendemos por cultura el conjunto del hábitat humano no natural). El conservacionismo activo

³ Sucede lo mismo que con la técnica, y en parte por las mismas razones. Creo que el lúcido análisis de E. Mayz-Ballenilla (1976) con respecto a la técnica en general vale para las nuevas formas tecnológicas – y sus correspondientes universos conceptuales – del coleccionismo.

de los ecologistas actuales es una buena prueba de ello, pero ¿por qué no pensar que, en cierto sentido, también los coleccionistas de la modernidad, cuando recogían piedras, vegetales y animales exóticos, estaban tratando de “salvarlos” para la memoria de la humanidad?

Si esto es así – o al menos lo es en parte – esta dimensión “estética”, visible, de la colección, es un rostro de los humanos, individual y colectivamente tomados.⁴ Tenemos los rostros que nos damos con las cosas que conservamos. Ellas dicen mucho más acerca de nosotros que su mera objetividad. Dime qué y cómo coleccionas y te diré quién eres.

YO Y MI “CIRCUNSTANCIA” (COLECCIONABLE): LA IDENTIDAD

Llego al punto final y a la vez central de mis reflexiones. Lo que coleccionamos, cualquiera que sea su finalidad y sus características particulares, constituye una “circunstancia” que ayuda a mi identificación. Este “yo”, el sujeto, es tan problemático y ambiguo – lo reconozco – como la noción que intenta captarlo y que tanto da que hablar a la filosofía hoy. Simplemente quisiera sentar algunas ideas, más bien posiciones, que sin duda requerirían mucha más profundización y precisiones de las que hay aquí. Pero las considero un adecuado punto de partida.

1º. No concuerdo con la tesis, bastante extendida entre los historiadores de la ciencia, de que el “coleccionismo científico”, típico de los ss. XVII-XIX, es un exponente del la “modernidad” tanto en cuanto científico (entiéndase, la ciencia moderna europea), como en cuanto a sus motivaciones extracientíficas (o no tan “extra” si nos atenemos a los conceptos habituales sobre el proyecto moderno de “ciencia nacional”), como una forma de imperialismo cultural, de “poder” y de sometimiento del “otro” (sea la naturaleza u otras culturas) en el sentido foucaultiano. No concuerdo, no porque afirme que lo anterior es falso – al contrario, me inclino a pensar que en buena medida es verdad –, sino porque creo que esta postura, por muy crítica que se pretenda sobre la modernidad y su “superación”, en realidad sigue en el marco del eurocentrismo occidental (aunque sea crítico) y sólo sabe ver “ciencia” o “imperialismo” en el marco de la propia cultura. Tal vez toda pulsión conservativa sea una forma de “poder” y por tanto de correlativo “sometimiento” (es obvio que las nociones se co-implican), pero:

⁴ Podría decirse que también, en cierto sentido, es un lenguaje, lleva implícito un cierto discurso acerca de lo que somos, en forma de sentimiento y sentido, y eventualmente en forma de ideología. Sobre las relaciones entre estos conceptos, ver Sazbón (1978).

a) esto de por sí no tiene ninguna connotación axiológica, que exija éticamente una “supresión” o “superación”; que esto sea así es precisamente lo que hay que probar y no darlo por supuesto; b) tampoco acepto que “ciencia” sea sólo, como dice Nagel y en general la corriente epistemológica neopositivista (Cf. Nagel, 1968, cap. 1), el sistema de conocimiento que surge en Europa en la segunda mitad del s. XVI. Creo que esto es una interpretación estrecha del concepto, es una definición convencional que puede ser útil en algún sentido, pero que no expresa un “en sí” científico que nos obligue a compartirla. Podemos dar otras significaciones al concepto y entonces encontraremos que muchos pueblos y culturas coleccionan con finalidades análogas y por eso podemos hablar de la ciencia o de la colección científica, como un patrimonio de toda la humanidad en su conjunto, aunque sus manifestaciones concretas varíen con el tiempo y la situación específica de las comunidades. Esta ampliación además, hace más motivador e interesante el estudio comparativo y tal vez dé pistas para pensar nuevos rumbos de la humanidad. Claro que esto nos obliga a dejar de mirarnos el ombligo. Si hay coleccionismo científico, análogo aunque no igual al nuestro, en toda cultura que distingue entre los saberes cotidianos y otros saberes más específicos que tocan más a fondo la verdad de las cosas (que son la inmensa mayoría de las que conocemos) entonces tenemos que hacer un esfuerzo real para comprenderlas desde sus propios marcos de pensamiento y no desde los nuestros.⁵

2º. No concuerdo con la idea de que una colección, una vez armada, si es muy valiosa, pasa directamente a ser propiedad de la humanidad, de tal manera que la “humanidad” se la apropie y decida sobre ella independientemente de la comunidad organizadora. Aquí sí hay que decir que esta “humanidad” es un “sujeto” altamente sospechoso y volátil.⁶ ¿Quién es el

⁵ Por ejemplo debemos conocer y comprender el criterio de la ciencia oriental, y su tradición, que es diferente al nuestro pero no incompatible, como que los griegos se sirvieron de los conocimientos de los egipcios y los babilonios, y probablemente en forma indirecta, incluso e los chinos. En el antiguo oriente se formaron colecciones de monografías y memorias, similares a nuestras revistas, hicieron descubrimientos teóricos y técnicos, elaboraron teorías, etc. Es decir, que la historia de la ciencia tiene también que contemplar la historia de las civilizaciones (cf. Youschkevitch, 1968).

⁶ Resulta interesante constatar que los estudios sociológicos descubren y analizan variados mecanismos de formación del “sujeto” a lo largo de la historia, casi siempre vinculado a la pretensión -y el poder- de definir “la verdad”. Se constata también que suele existir un “yo captador” como manifestación convergente de diversos ámbitos de una comunidad (eventualmente hegemónica), que siendo en sí un yo captador absoluto y abstracto se transforma en un nosotros social, es decir, se “materializa” en una comunidad dada que pretende ostentar la representación absoluta (ver, por ejemplo, el estudio de López Herrería, 1984).

representante legítimo de esta “humanidad” total? Los resultados han sido casi siempre bastante dudosos -por decir lo menos-, pues desde siempre los vencedores se apropiaron de los bienes de los vencidos aduciendo la “superioridad” de su cultura, probada por el mero hecho de haber vencido. Y si no se apropiaban, los destruían. Esta particularidad erigida en universalidad fue una constante y no necesitó de Hegel para instalarse en la mente humana desde remotos tiempos. Superar esta visión es una tarea nada fácil, lo vemos ahora mismo, en los sucesos mundiales, pero creo que es una tarea que merece la pena. También es verdad que el capricho particular no puede ser erigido sin más en derecho universal. Estamos otra vez ante el difícil equilibrio entre el bien particular (individual o de comunidades parciales) y el bien común de la sociedad total, que antes era la del estado nacional frente a los individuos y las provincias y ahora es la humanidad, frente a los individuos, las provincias, las naciones y las regiones. Es todo un tema, de difícil acuerdo, pero que hay que volver a encarar cada vez, aunque sea para mantener activo – al menos eso – el “principio de sospecha”.

3°. No comparto la idea de que las copias o las reproducciones virtuales reemplacen a los objetos originarios, de tal manera que se estime innecesario el esfuerzo por su conservación en la realidad. Por supuesto coincido, no puede ser menos, con la idea de que las reproducciones y las copias virtuales tienen muchísima utilidad, precisamente para evitar el desgaste y el deterioro de los originales (personalmente, por ejemplo, prefiero trabajar con copias y no con manuscritos antiguos, me siento más cómoda y menos responsable de su conservación y puedo dedicarme a analizar su contenido sin temer cualquier accidente). La reproducción sustituye al objeto en muchas de sus utilidades, pero no en todas. En lo esencial, **no lo sustituye a él mismo**. Creo que esto es decisivo. De lo contrario, rompemos la identidad entre el objeto y su copia, y perdemos de vista qué era lo que queríamos conservar. Por supuesto, es muy importante conservar el contenido de un documento de modo fidedigno (una fotografía certificada cumple perfectamente esa finalidad). Pero para esta dimensión humana el conservacionismo y del coleccionismo a que me referí a lo largo de estas reflexiones, el contenido del documento, con todo lo importante que sea, no coincide con el documento mismo, y por tanto no lo reemplaza como ejemplar único e irrepetible de la historia. Es de temer, al menos, yo lo temo, que una mentalidad clonista nos aleje del aprecio ontológico, por así decirlo, a la individualidad. Sería un extraño periplo que nos devolvería a las “meras copias” de las ideas ejemplares platónicas, idea sublime pero que convertía a los individuos en poco menos que nada, incluyéndonos a nosotros. Siempre me resultó simpático el esfuerzo de los filósofos por probar, contra Aristóteles, que podemos tener conocimiento intelectual del singular. En los

226 Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 217-228, jan./jun. 2005.

ss. XIII y XIV fue todo un tema (tal vez por eso me gustan tanto Scotto y Ockham). Tal vez sea porque yo, y muchos como yo, no tenemos mentalidad de colmena, y no nos sentimos intercambiables sino seres únicos, aunque modestos. Reconozco que los demás no tienen por qué pensar lo mismo, pero yo me afirmo en lo que pienso y desde esto que pienso me preocupo porque no se pierda de vista la individualidad irremplazable del objeto diluida en sus copias. Una vez más, puede verse en el objeto un símbolo de uno mismo.

PARA CONTINUAR

Estas reflexiones no tienen conclusión ni final, no terminan sino que simplemente se interrumpen. Pueden ser continuadas, contradichas, ampliadas, negadas, por cualquiera. No importa cómo continúen. Lo importante para mí, y lo que me haría sentir que no he pensado en vano, es que continúen.

Hasta otra vez...

BIBLIOGRAFIA

- ARCHILA, M. Es aún posible la búsqueda de la verdad? Notas sobre la (nueva) historia cultural. *Anuario Colombiano e Historia Social y de la Cultura*, 26, p. 251-285, 1999.
- BOHADANA, E. *Mito-imagen: o corpo e a palavra*. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1990.
- BOLZÁN, J. E. Cuerpo, materia, materialidad. *Filosofía oggi*, v.14, n. 36, p. 509-519, 1991.
- FOUCAULT, M. *Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas*. 8ed. México: Siglo XXI, 1988.
- KEDROV, B. M. Three units in the analysis of scientific and technological creative work (psychology, history, logic). In: International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, 6th, *Abstracts*, Sections 10-12, p. 34-38. Hannover, 1979.
- LÓPEZ HERRERÍAS, J. A. Sociología del conocimiento e historia del pensamiento: desarrollo de dos esquemas epistemológicos-culturales. In: Congreso de Teoría y Metodología de las Ciencias, II, *Actas*, p. 63-67. Oviedo, Pentalfa, 1984.
- LOUREIRO DE SA, M. T. Ciências imperfeitas e práticas não discursivas: considerações sobre a fase arqueológica da ciência e da tecnologia. *Anais*, p. 243-247. Rio de Janeiro, 1997.
- MAYZ-BALLENILLAE. *Esbozo de una crítica de la razón técnica*. Caracas: Equinoccio, 1976.
- MORA Y ARAUJO, M. La comparabilidad entre naciones. Contribución a una discusión metodológica de los estudios de ciencia y de tecnología. *Revista Paraguaya de Sociología*, v.15, n. 41, p. 87-113, 1978.

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 217-228, jan./jun. 2005. 227

- NAGEL, E. *La estructura de la ciencia*. Buenos Aires: Paidós, 1968.
- RAMÍREZ, M. T. Psicoanálisis e historia de las mentalidades. Una posible aproximación. *Anuario colombiano de historia social y de la cultura*, n. 26, p. 333-369, 1999.
- RICOEUR, P. *Histoire et vérité*, 3^{ed.} Paris: Seuil, 1955.
- SAZBÓN, J. Ideología como contenido e ideología como forma. *Escritos de filosofía*, v.1, n.2, p. 49-56, 1978.
- SUCHODOLSKI, B. Les facteurs du développement de l'histoire des sciences. *Revue de Synthèse*, n.89, p. 27-38, 1968.
- TCHERNOSVITOV, E. V. Principes d'étude des aspects existentiels (valeur-sense) de la conscience. In: *Logic, Methodology and Philosophy of Science, Abstracts*, Sections 6, 8-13, p. 162-166. Moscow: Academy of Sciences of the USSR, 1983.
- TEN, A. E. Sobre algunos tipos de acercamiento a la historia de la ciencia y de la tecnología. *Arbor*, n.130, p. 35-54, 1988.
- TOZZI, M. V. La 'reconstrucción histórica': acerca de los supuestos epistemológicos de la explicación y narración historiográfica. *Revista Latinoamericana de Filosofía* v. 22, n. 1, p. 55-67, 1996.
- YOUSCHKEVITCH, A. P. Histoire des sciences et civilisations. *Revue de Synthèse*, n.89, p. 15-26, 1968.